

Formulario de Consentimiento

Título del Estudio: "Evaluación de las Interacciones Humano-Fauna en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus, Ecuador."

*"Buenos días/tardes. Estamos realizando entrevistas como parte de un estudio para comprender mejor las interacciones entre personas y fauna en el sector rural del sur de Ecuador. El objetivo es identificar los desafíos que enfrentan las comunidades en relación con la fauna y contribuir a generar soluciones que beneficien tanto a las personas como a la naturaleza.

Su participación es voluntaria y confidencial. No se le pedirá su nombre ni información personal de contacto, y sus respuestas se manejarán de forma anónima. Puede retirarse en cualquier momento, y sus respuestas pueden ser eliminadas total o parcialmente si así Usted lo solicita.

Esta entrevista puede tomar entre 1 y 2 horas. Si en algún momento se siente cansado o prefiere dividir la entrevista en dos sesiones, por favor, háganoslo saber, y coordinaremos para continuar en otro momento que le sea conveniente.

No hay riesgos directos para usted al participar en este estudio, ni beneficios personales específicos, pero sus respuestas contribuirán a mejorar el entendimiento de los conflictos entre personas y fauna en la región.

Si tiene alguna pregunta sobre este estudio o sobre sus derechos como participante, puede contactar a nuestro equipo de investigación en cualquier momento.

¿Está de acuerdo en participar en esta entrevista, comprendiendo que sus respuestas serán tratadas de manera anónima y confidencial?"*

Al marcar "Acepto participar" a continuación, estoy afirmando que he leído (o alguien me ha leído) este formulario y soy consciente de que se me está solicitando participar en un estudio de investigación. He tenido y continuaré teniendo la oportunidad de contactar al investigador con preguntas.

En el caso de los entrevistados que sean analfabetos y no puedan escribir, pediremos la confirmación oral de su disposición a participar.

Estoy de acuerdo en participar en este estudio

Equipo de investigación:

Estudiante de Tesis: Francisco Lopes

Tutor de Tesis de Máster: Mateo Peñaherrera-Aguirre, PhD

Cotutores: Nuno Formigo, PhD

Rodrigo Cisneros Vidal, MA (Coordinador del proyecto)

Entrevista sobre Conflictos entre Humanos y Vida Silvestre en Áreas Estratégicas

Código de Entrevista (Código de Localidad / Iniciales del Entrevistador / Número de Entrevista) ___/___/___/

Información General de la Encuesta:

Nombre del Entrevistador: _____ Día: _____ Mes: _____ Año: 20____
 Hora de Inicio: _____ Coordenadas: N _____ E _____
 Localidad: _____ Parroquia: _____ Cantón: _____

A) Información General

1) Género: _____ 2) Edad (en años cumplidos): _____ 3) Lugar de Nacimiento: _____
 4) Lugar de Residencia: _____ 5) ¿Es residente del área? _____ (Si "No", pase a la Pregunta 7)
 6) ¿Cuánto tiempo ha vivido en el área? (años o meses) _____ 7) ¿Cuánto tiempo ha trabajado en el área? _____
 8) Número de miembros de la familia: _____

B) Educación

9) ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado? _____
 (A) Sin educación (pase a la Pregunta 10), (B) Centro de alfabetización, (C) Primaria, (D) Secundaria, (E) Educación superior, (F) Posgrado, (G) Otro (especifique): _____
 10) ¿Asiste actualmente a una institución educativa? Sí/No _____
 11) ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado su padre? _____
 (A) Sin educación (pase a la Pregunta 12), (B) Centro de alfabetización, (C) Primaria, (D) Secundaria, (E) Educación superior, (F) Posgrado, (G) Otro (especifique): _____
 12) ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado su madre? _____
 (A) Sin educación (pase a la Pregunta 13), (B) Centro de alfabetización, (C) Primaria, (D) Secundaria, (E) Educación superior, (F) Posgrado, (G) Otro (especifique): _____

C) Educación Ambiental

Por favor, indique con qué frecuencia se aplican las siguientes afirmaciones a usted. Utilice la escala a continuación y anote sus respuestas en los espacios proporcionados.

1	2	3	4	5
Nunca	Raramente	A veces	A menudo	Muy a menudo

13) ¿Con qué frecuencia, durante su vida, alguien le ha hablado sobre el cuidado del medio ambiente?

 14) ¿Con qué frecuencia, durante su vida, le han hablado sobre la importancia de la naturaleza?

 15) ¿Con qué frecuencia, durante su vida, le han hablado sobre el cuidado del bosque?

 16) ¿Con qué frecuencia, durante su vida, le han hablado sobre la importancia de la vida silvestre?

 17) ¿Con qué frecuencia, en la escuela, le han hablado sobre el cuidado del medio ambiente?

 18) ¿Con qué frecuencia, en la escuela, le han hablado sobre la importancia de la naturaleza?

 19) ¿Con qué frecuencia, en la escuela, le han hablado sobre el cuidado del bosque?

 20) ¿Con qué frecuencia, en la escuela, le han hablado sobre la importancia de la vida silvestre?

D) Religión

21) ¿Cuál es su religión? _____

22) La **Escala de Centralidad de la Religiosidad (CRS)** (2012 Stefan Huber & Odilo W. Huber).

Nunca	Raramente	Unas pocas veces al año	Una o tres veces al mes	Una o varias veces a la semana
En absoluto	No mucho	Moderadamente	Bastante	Muchísimo
1	2	3	4	5

Por favor, escoja la escala que corresponda para calificar cada una de las siguientes afirmaciones. La escala de frecuencia se utiliza en las preguntas 23, 25, 26, 27 y 32, y la escala de importancia en las preguntas 24, 28, 29, 30 y 31.

- 23) ¿Con qué frecuencia piensa en temas religiosos? _____
- 24) ¿Hasta qué punto cree que Dios o algo divino existe? _____
- 25) ¿Con qué frecuencia participa en servicios religiosos? _____
- 26) ¿Con qué frecuencia reza? _____
- 27) ¿Con qué frecuencia experimenta situaciones en las que siente que Dios o algo divino interviene en su vida? _____
- 28) ¿Qué tan interesado está en aprender más sobre temas religiosos? _____
- 29) ¿Hasta qué punto cree en una vida después de la muerte, como la inmortalidad del alma, la resurrección de los muertos o la reencarnación? _____
- 30) ¿Qué tan importante es para usted participar en los servicios religiosos? _____
- 31) ¿Qué tan importante es la oración personal para usted? _____
- 32) ¿Con qué frecuencia experimenta situaciones en las que siente que Dios o algo divino quiere comunicarse con usted o revelarle algo? _____

E) Economía

- 33) ¿Cuál es su principal actividad económica? _____
 (A) Agricultura, (B) Ganadería, (C) Turismo, (D) Comercio, (E) Construcción, (F) Otro (especifique): _____
- 34) ¿Cuál es su situación laboral u ocupación? _____
 (A) Empleador o socio activo, (B) Autónomo, (C) Empleado o trabajador asalariado, (D) Trabajador eventual o peón, (E) Trabajador no remunerado, (F) Otro (especifique): _____
- 35) ¿Posee, arrienda o usa algún terreno o finca? Sí/No ____ (Si "No", pase a la Pregunta 37)
- 36) ¿Cuántas fincas posee o en cuantas fincas trabaja con su ganado?, incluyendo el terreno donde está su casa si allí tiene huerto y/o animales de granja _____
- 37) ¿Cuál es el tamaño de ese (esos) terreno(s) o finca(s)? (F1 sería el más cercano)

Finca	Pastos (ha)	Bosque (ha)	Cultivos y Otros (ha)
F1			
F2			
F3			
F4			

- 38) ¿Qué producción agrícola usted desarrolla? F1 _____ F2 _____
 F3 _____ F4 _____
 (A) Maíz, (B) Yuca, (C) Café, (D) Cacao, (E) Plátano, (F) Naranja, (G) Achiote, (H) Hortalizas, (G) Otros (especifique). _____

F) Factor de gestión de la finca

Nada protegido	Un poco protegido	Medianamente protegido	Bien protegido	Totalmente protegido
1	2	3	4	5

Nada	Raramente	A veces	A menudo	Todo el tiempo
1	2	3	4	5

No aplica	Poco efectivo	Medianamente efectivo	Efectivo	Muy efectivo
1	2	3	4	5

Muy manso	Un poco manso	Ni muy manso ni muy bravo	Un poco bravo	Muy bravo
1	2	3	4	5

Factores de protección de ganado	F1	F2	F3	F4
Distancia de su casa a la finca (Km)				
¿Con qué frecuencia se visita la finca? Una vez al mes o menos (1), un día cada dos semanas (2), un día/semana (3) 2-3 días/semana (4), Todos los días (5)				
¿Cuánto tiempo permanecen en la finca cuando la visita? (horas)				
¿Cuánto tiempo permanece el ganado en cada finca? (horas)				
Califique de 1 a 5 la protección que las visitas a la finca le dan a su ganado sobre los depredadores (1 sería nada protegido, 5 sería totalmente protegido)				
Cuanto tiempo mantiene a su ganado estabulado (1 nada, 5 todo el tiempo)				
Cuanto tiempo mantiene a su ganado en parcelas de cerco eléctrico (1 nada, 5 todo el tiempo)				
Cuanto tiempo mantiene a su ganado Amarrado o sogueo (1 nada, 5 todo el tiempo)				
Cuanto tiempo mantiene a su ganado suelto (1 nada, 5 todo el tiempo)				
Califique de 1 a 5 cuan protegido considera que está su ganado con la forma de manejo en los potreros que Usted le da (1 sería nada protegido, 5 sería totalmente protegido)				
Califique de 1 a 5 la protección que el perro o perros de su finca le da a su ganado sobre los depredadores (1 sería no aplica, 5 sería totalmente protegido)				
Califique de 1 a 5 la protección que el cercado de su finca le da a su ganado sobre los depredadores (1 sería nada protegido, 5 sería totalmente protegido)				
Si Usted utiliza algún mecanismo para ahuyentar a los depredadores, califique qué tan efectivos son para proteger a su ganado (1 no aplica, 5 es muy efectivo). Indicar (disparar al animal, disparos al aire, espantapájaros, olores, camaretas y afines, utilizar filas de abajo para agregar otros				
Indique qué tan bravo es su ganado. (1 muy manso, 5 muy bravo) Señale la raza, utilice filas adicionales si hay varias razas.				

Factores de protección a animales domésticos	F1	F2	F3	F4
Qué tipo de animales domésticos tiene				
Distancia de su casa al sitio donde están sus animales (metros)				
¿Con qué frecuencia visita el sitio donde están sus animales? Una vez al mes o menos (1), un día cada dos semanas (2), un día/semana (3) 2-3 días/semana (4), Todos los días (5)				

¿Cuánto tiempo permanece en el sitio cuando la visita? (horas)				
¿Cuánto tiempo permanecen los animales en cada finca? (horas)				
Califique de 1 a 5 la protección que las visitas al sitio les dan a sus animales sobre los depredadores (1 sería nada protegido, 5 sería totalmente protegido)				
Cuanto tiempo mantiene a su ganado en el corral (1 nada, 5 todo el tiempo)				
Cuanto tiempo mantiene a su ganado suelto (1 nada, 5 todo el tiempo)				
Califique de 1 a 5 cuan protegido considera que está sus animales con la forma de manejo que Usted le da (1 sería nada protegido, 5 sería totalmente protegido)				
Califique de 1 a 5 la protección que el perro o perros de su finca les dan a sus animales sobre los depredadores (1 sería no aplica, 5 sería totalmente protegido)				
Califique de 1 a 5 la protección que el encierro, corral o cerco le da a sus animales sobre los depredadores (1 sería nada protegido, 5 sería totalmente protegido)				
Si Usted utiliza algún mecanismo para ahuyentar a los depredadores, califique qué tan efectivos son para proteger a sus animales (1 no aplica, 5 es muy efectivo). Indicar (disparar al animal, disparos al aire, espantapájaros, olores, camaretas y afines, utilizar filas de abajo para agregar otros				

G) Políticas

39) ¿Su/s finca/s están en el Programa Socio-Bosque u otro acuerdo de conservación que le remunere o le dé algún beneficio directo por conservarlo? ____ En caso afirmativo indique qué tan importante es este aporte en su economía o bienestar familiar, en caso negativo marcar “ningún aporte”:

Ningún aporte	Poco importante	Medianamente importante	Importante	Muy importante
1	2	3	4	5

H) Animalidad:

Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Utilice la escala a continuación y anote sus respuestas en los espacios proporcionados.

Totalmente en desacuerdo	Ligeramente en desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Ligeramente de acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	2	3	4	5

40) Amo a los animales. _____

41) Me siento triste cuando los animales sufren. _____

42) No creo que las personas deberían tratar a los animales como miembros de la familia. _____

43) Me gusta aprender sobre animales. _____

44) A veces siento una conexión especial con los animales. _____

45) Los animales significan más para mí que mis amigos. _____

46) Tengo una relación de cariño con animales. _____

47) Soy compasivo y de buen corazón con los animales. _____

48) Siento que los animales deben vivir fuera de casa. _____

49) Tengo mucha curiosidad sobre animales. _____

50) A veces siento que tengo un don o un sexto sentido para entender a los animales. _____

51) Prefiero estar más cerca a los animales que a las personas. _____

- 52) Quiero a los animales porque me hacen sentir feliz y los veo como mis amigos. _____
 53) Me llena de felicidad ver animales jugar. _____
 54) Siento que algunos animales deberían ser considerados parte de la familia. _____
 55) Estoy interesado en conocer cómo los animales actúan. _____
 56) Disfruto de la conexión especial que tengo con los animales. _____
 57) Tengo una mejor relación con los animales que con personas. _____
 58) Me siento cómodo cerca de animales. _____
 59) A veces está bien que personas lastimen a animales para servirse de ellos. _____
 60) Comparado con otras personas, yo noto más detalles sobre animales y sobre cómo actúan. _____
 61) Cuido y soy amable hacia los animales. _____
 62) Me siento algo tenso y nervioso cuando estoy cerca de animales. _____
 63) Si necesario, estoy dispuesto a manipular o usar animales para servir mis necesidades. _____
 64) Tengo una habilidad especial para entender a los animales. _____
 65) Creo que los animales merecen nuestro cariño. _____
 66) Normalmente me siento a gusto alrededor de los animales. _____
 67) No creo que los animales deberían ser usados como comida para las personas. _____
 68) Me doy cuenta de que es lo que los animales están sintiendo. _____
 69) Cuando veo un animal, suelo tener el impulso de querer acariciarlo o sostenerlo. _____

I) Desensibilización respecto a los animales

Por favor, indique la frecuencia de las siguientes afirmaciones. Utilice la escala a continuación y anote sus respuestas en los espacios proporcionados.

1	2	3	4	5
Nunca	Solo una vez	Unas pocas veces en la vida	Algunas veces	Con mucha frecuencia

- 70) ¿Con cuanta frecuencia usted ha visto un caballo/yegua muerto(a)? _____
 71) ¿Con cuanta frecuencia usted ha visto una vaca/toro muerto(a)? _____
 72) ¿Con cuanta frecuencia usted ha visto un perro(a) muerto(a)? _____
 73) ¿Con cuanta frecuencia usted ha visto una guanchaca muerta? _____
 74) ¿Con cuanta frecuencia usted ha visto un oso andino muerto? _____
 75) ¿Con cuanta frecuencia usted ha visto un zorro o raposo muerto? _____
 76) ¿Con cuanta frecuencia usted ha visto un cabeza de mate muerto? _____
 77) ¿Con cuanta frecuencia usted ha visto un puma o león muerto? _____
 78) ¿Con cuanta frecuencia usted ha visto un chucurillo muerto(a)? _____
 79) ¿Con cuanta frecuencia usted ha visto un gavián muerto? _____
 80) ¿Con cuanta frecuencia usted ha visto un perro doméstico asilvestrado muerto? _____

Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Utilice la escala a continuación y anote sus respuestas en los espacios proporcionados.

Totalmente en desacuerdo	Ligeramente en desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Ligeramente de acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	2	3	4	5

- 81) Cuando he visto un caballo/yegua muerto(a) me da rabia _____
 82) Cuando he visto un caballo/yegua muerto(a) me da pena _____
 83) Cuando he visto un caballo/yegua muerto(a) me da asco _____
 84) Cuando he visto un toro/vaca muerto(a) me da rabia _____
 85) Cuando he visto un toro/vaca muerto(a) me da pena _____
 86) Cuando he visto un toro/vaca muerto(a) me da asco _____

- 87) Cuando he visto un perro(a) muerto(a) me da rabia _____
 88) Cuando he visto un perro(a) muerto(a) me da pena _____
 89) Cuando he visto un perro(a) muerto(a) me da asco _____
 90) Cuando he visto una guanchaca muerta me da rabia _____
 91) Cuando he visto una guanchaca muerta me da pena _____
 92) Cuando he visto una guanchaca muerta me da asco _____
 93) Cuando he visto un oso andino muerto me da rabia _____
 94) Cuando he visto un oso andino muerto me da pena _____
 95) Cuando he visto un oso andino muerto me da asco _____
 96) Cuando he visto un zorro o raposo muerto me da rabia _____
 97) Cuando he visto un zorro o raposo muerto me da pena _____
 98) Cuando he visto un zorro o raposo muerto me da asco _____
 99) Cuando he visto un cabeza de mate muerto me da rabia _____
 100) Cuando he visto un cabeza de mate muerto me da pena _____
 101) Cuando he visto un cabeza de mate muerto me da asco _____
 102) Cuando he visto un puma o león muerto me da rabia _____
 103) Cuando he visto un puma o león muerto me da pena _____
 104) Cuando he visto un puma o león muerto me da asco _____
 105) Cuando he visto un chucurillo muerto me da rabia _____
 106) Cuando he visto un chucurillo muerto me da pena _____
 107) Cuando he visto un chucurillo muerto me da asco _____
 108) Cuando he visto un gavián muerto me da rabia _____
 109) Cuando he visto un gavián muerto me da pena _____
 110) Cuando he visto un gavián muerto me da asco _____
 111) Cuando he visto un perro doméstico asilvestrado muerto me da rabia _____
 112) Cuando he visto un perro doméstico asilvestrado muerto me da pena _____
 113) Cuando he visto un perro doméstico asilvestrado muerto me da asco _____

J) Cultura del honor:

Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Utilizar la escala a continuación y anotar las respuestas en los espacios proporcionados.

1	2	3	4	5
Hizo mucho menos de lo que debió hacer	Hizo algo menos de lo que debió hacer	Hizo exactamente lo que debió hacer	Hizo algo más de lo que debió hacer	Hizo mucho más de lo que debió hacer

- 114) Un hombre golpea a un borracho que chocó con su esposa en la calle. _____
 115) Una mujer dispara a otra persona porque esa persona había agredido sexualmente a la hermana de la mujer. _____
 116) Un hombre seduce a la hija de otra persona porque esa persona había seducido a su hija de 16 años. _____
 117) Una mujer apuñala a un hombre adulto desconocido que previamente había golpeado a su madre. _____
 118) Un hombre pelea con un amigo cuando están discutiendo porque su amigo lo llamó mentiroso y cobarde en su cara. _____
 119) Una mujer insulta a otra persona porque esa persona la llama mentirosa y tramposa. _____
 120) Un hombre pelea con un conocido por mirar a su novia y hablarle de manera sugerente, incluso si ella no se sintió ofendida por eso. _____
 121) Una mujer pelea con otra mujer que la insultó profundamente en público. _____
 122) Un hombre le devuelve el golpe a una mujer por darle una bofetada cuando le dijo una patanada a ella _____

- 123) Una mujer revela los secretos de una amiga porque esa amiga la ha ofendido. _____
- 124) Un hombre pelea con un conocido porque ese conocido mira a la novia del hombre y comienza a hablarle de manera ofensiva. _____
- 125) Un hombre golpea a un adulto desconocido que estaba en una marcha de protesta mostrando oposición a las opiniones del hombre. _____
- 126) Una mujer golpea a un hombre que robó una estatua de la Virgen María de su iglesia. _____

K) Cultura del Honor (adaptada a los animales):

Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones.

Utilice la escala a continuación y anote sus respuestas en los espacios proporcionados.

1	2	3	4	5
Hizo mucho menos de lo que debió hacer	Hizo algo menos de lo que debió hacer	Hizo exactamente lo que debió hacer	Hizo algo más de lo que debió hacer	Hizo mucho más de lo que debió hacer

- 127) Un hombre le da una pedrada a un animal del bosque que estaba queriendo atacar a su ternero. _____
- 128) Una mujer dispara a un animal del bosque porque ese animal había atacado a la vaca de la mujer. _____
- 129) Un hombre intenta robarle la cría a un animal del bosque que había estado rodeando el potrero donde estaban sus vacas. _____
- 130) Una mujer machetea a un animal del bosque que previamente había atacado a su mejor vaca. _____
- 131) Un hombre le da una pedrada a un animal del bosque que varias veces le había robado sus gallinas y él era el único de la comunidad al que le pasaba esto. _____
- 132) Una mujer le grita a un animal del bosque que varias veces le había dañado su cultivo y ella era la única de la comunidad a la que le pasaba esto. _____
- 133) Un hombre le da una pedrada en la cara a un animal del bosque que había estado queriendo entrar a su gallinero. _____
- 134) La comunidad había capturado y amarrado en la plaza del pueblo a un animal del bosque. Un hombre lo pateaba en la cara porque lo asustó con un rugido. _____
- 135) La comunidad había capturado y amarrado en la plaza del pueblo a un animal del bosque. Una mujer lo pateaba en la cara porque el animal intentó atraparla. _____
- 136) Una mujer les cuenta a sus vecinas dónde se encuentra el nido de un ave del bosque que le había intentado robar sus gallinas. _____
- 137) Un hombre era amigo de un animal del bosque que vivía desde hace años cerca de su finca. Un día el hombre le lanzó una piedra al animal porque el animal atacó a sus gallinas. _____
- 138) Un animal del bosque vivía cerca de una finca. Nunca hizo daño alguno, pero el día que el animal se metió a su finca, el finquero le dio una pedrada en la cabeza. _____
- 139) Una mujer le da una pedrada a un ave del bosque que se metió a la iglesia del pueblo e hizo caer la imagen de la Virgen María. _____

L) Reacciones con respecto a la vida silvestre

- 140) ¿Cuál sería su reacción si se encontrara con la siguiente vida silvestre? (mostrar fotos de animales)

Reacción/Especie	Didelphis (Guanchacas)	Tremarctos (oso andino)	Lycalopex (zorro o raposo)	Eira (cabeza de mate)	Puma (león)	Mustela (Chucurillo)	Geranoaetus (gavilán)	Perros domésticos asilvestrados
Huir de la zona								
Atacar al animal								
Asustar al animal								
Capturar al animal								
Cazar al animal								
Llamar a las autoridades								
No hacer nada								
Otro (especifique)								

M) Conflictos entre Residentes y Vida Silvestre

141) Describa cualquier conflicto que haya tenido con los siguientes animales silvestres.

COMPLETAR PRIMERO			COMPLETAR SEGUNDO		
Especie	Daño causado (animales muertos, animales heridos, cultivos dañados)	Magnitud del daño (número de animales y peso, área de cultivo, etc.)	Finca y Fecha del daño	Costo aproximado del daño	¿Qué hizo al respecto?
Didelphis (Guanchacas)					
Tremarctos (Oso andino)					
Lycalopex (Zorro o raposo)					
Eira (Cabeza de mate)					
Puma (León)					
Mustela (Chucurillo)					

Geranoaetus (Gavilán)					
Perros domésticos asilvestrados					

N) Usos e interacciones con la vida silvestre.

142) Información sobre la dieta familiar:

TIPO DE CARNE	FUENTE	DISTANCIA DE LA FUENTE	INTENSIDAD/FRECUENCIA	PREFERENCIA (CALIFIQUE DEL 1 AL 5)	OBSERVACIONES
CHANCHO					
RES					
POLLO					
PESCADO					
CUY					
PAVO					
GUANCHACA					
OSO					
DANTA					
CONEJO SILVESTRE					
MONO					
OTROS:					

FUENTE: Crianza, Compra, Cacería. INTENSIDAD: Cantidad por semana (nº de individuos, Libras, litros) / FRECUENCIA: Veces por semana PREFERENCIA (valorar de 1 a 5, Muy preferida 1; Preferida 2; le da igual 3; Poco preferida 4; Nada preferida 5, pueden repetirse los números).

O) Emociones hacia la vida silvestre.

143) Clasifique cada especie de 1 al 5 según cómo se siente el entrevistado al respecto. Por ejemplo: ¿cuánto miedo le da el entrevistado al oso del 1 al 5?, y así sucesivamente.

	Didelphis (Guanchacas)	Tremarctos (oso andino)	Lycalopex (zorro o raposo)	Eira (cabeza de mate)	Puma (león)	Mustela (Chucurillo)	Geranoaetus (gavilán)	Perros domésticos asilvestrados
Miedo								
Asco								
Odio								

P) Percepciones hacia la vida silvestre:

144) Cada especie debe ser clasificada del 1 al 5 según cómo se siente el entrevistado al respecto. Por ejemplo: ¿qué tan importante cree el entrevistado que es el oso del 1 al 5?, y así sucesivamente.

Creo que	Didelphis (Guanchacas)	Tremarctos (oso andino)	Lycalopex (zorro o raposo)	Eira (cabeza de mate)	Puma (león)	Mustela (Chucurillo)	Geranoaetus (gavilán)	Perros domésticos asilvestrados
Es Peligroso								
Es Agresivo								
Es Destructivo								
Es Impredecible								
Codicioso								
Es una amenaza para el Ganado								
Causa pérdidas económicas								
Es Dañino								
Es Lindo								
Es Importante para mí cultura								
Es Importante para la naturaleza								
Es Pacífico								
Es Impresionante								
Es Juguetón								
Es Inspirador								

Q) Escala de Reactividad

1	2	3	4	5
Nada	Casi nada	Algo	Bastante	Mucho

145) Imagine que usted tiene gallinas. Un animal salvaje entro a su propiedad y mato una gallina. Cuan enojado estaría con este animal salvaje?

146) Imagine que usted tiene vacas. Un animal salvaje entro a su propiedad y mato una vaca. Cuan enojado estaría con este animal salvaje? _____

147) Imagine que usted tiene un burro. Un animal salvaje entro a su propiedad y mato al burro. Cuan enojado estaría con este animal salvaje? _____

148) Imagine que usted tiene un caballo. Un animal salvaje entro a su propiedad y mato al caballo. Cuan enojado estaría con este animal salvaje? _____

149) Imagine que usted tiene un perro. Un animal salvaje entro a su propiedad y mato al perro. Cuan enojado estaría con este animal salvaje? _____

150) Imagine que usted tiene un gato. Un animal salvaje entro a su propiedad y mato al gato. Cuan enojado estaría con este animal salvaje? _____

151) Imagine que usted tiene gallinas. Un animal salvaje entro a su propiedad y mato una gallina. Cuan triste estaría con la muerte de la gallina? _____

152) Imagine que usted tiene vacas. Un animal salvaje entro a su propiedad y mato una vaca. Cuan triste estaría con la muerte de la vaca? _____

- 153) Imagine que usted tiene un burro. Un animal salvaje entro a su propiedad y mato al burro. Cuan triste estaría con la muerte del burro? _____
- 154) Imagine que usted tiene un caballo. Un animal salvaje entro a su propiedad y mato al caballo. Cuan triste estaría con la muerte del caballo? _____
- 155) Imagine que usted tiene un perro. Un animal salvaje entro a su propiedad y mato al perro. Cuan triste estaría con la muerte del perro? _____
- 156) Imagine que usted tiene un gato. Un animal salvaje entro a su propiedad y mato al gato. Cuan triste estaría con la muerte del gato? _____

R) Variables antrópicas

- 157) Con frecuencia cree Usted que se anda por la zona de bosque cercana? Una vez al mes o menos (1), un día cada dos semanas (2), un día/semana (3) 2-3 días/semana (4), Todos los días (5)
- 158) Con frecuencia cree Usted que se caza por la zona de bosque cercana? Una vez al mes o menos (1), un día cada dos semanas (2), un día/semana (3) 2-3 días/semana (4), Todos los días (5)
- 159) Con frecuencia cree Usted que el ganado se mete al bosque cercano? Una vez al mes o menos (1), un día cada dos semanas (2), un día/semana (3) 2-3 días/semana (4), Todos los días (5)
- 160) Con frecuencia cree Usted que los perros se meten al bosque cercano? Una vez al mes o menos (1), un día cada dos semanas (2), un día/semana (3) 2-3 días/semana (4), Todos los días (5)
- 161) Califique en una escala de 1 a 5 la cantidad de animales silvestre que hay ahora respecto a hace 10 años, donde 1 es que ahora hay muchísimos menos animales y 5 es que ahora hay muchísimos más animales.
- 162) Si Usted considera que ahora hay menos animales, califique de 1 a 5 la importancia de las siguientes causas:
- a. Cacería____; Mejores herramientas de caza (escopetas)____; Introducción de especies extrañas que han eliminado a los animales silvestres____; Tala de madera: _____; Incendios: _____, Otros:_____. Indique: _____
- 163) ¿Conoce quién es la Autoridad ambiental en su zona? SI ____ NO____
- 164) Califique de 1 a 5 cuán de acuerdo está Ud. el trabajo de la autoridad ambiental, donde 1 es que está Muy de acuerdo y 5 Muy en desacuerdo ____
- 165) ¿Cuánto confía Ud. en la palabra de la Autoridad Ambiental donde 1 es que confía mucho y 5 que confía muy poco ____

Hora de finalización: _____

Edición de la Estructura de la Entrevista: F. Lopes y R. Cisneros, 2024.

Materiales de Referencia: R. Cisneros, 2018.